

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

A RESISTÊNCIA DOS SUJEITOS ESCOLARES AOS PROJETOS E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Gildo de Jesus Santos¹

DOI:10.5281/zenodo.14948221

¹Licenciatura em Pedagogia – Centro Universitário Internacional, gildomac31@gmail.com

Introdução: A partir de uma análise crítica, o estudo investiga a resistência dos sujeitos escolares às políticas e aos projetos educacionais e questiona a crise estrutural da educação pública brasileira, evidenciando como essas práticas afetam o ambiente escolar e o processo de ensino-aprendizagem. **Objetivos:** O principal objetivo é refletir sobre a dicotomia entre a educação ideal e a real, analisando os motivos que levam os agentes escolares a boicotarem políticas públicas, projetos institucionais e ações educativas. **Metodologia:** A metodologia fundamenta-se em estudos de educadores e pesquisadores como Bell Hooks (2017), Paulo Freire (2018) e Pierre Bourdieu (2019), entre outros. Além disso, incorpora a abordagem da autoetnografia, permitindo que, enquanto sujeito da pesquisa, eu analise experiências vivenciadas no ambiente escolar que suscitam reflexões sobre o tema investigado. **Resultados:** Embora a pesquisa encontra-se em andamento, os resultados preliminares indicam comportamentos como ausência de planejamento, baixo engajamento em formações continuadas, a resistência a projetos institucionais e o descumprimento de normativas escolares, que impactam negativamente a aprendizagem e a dinâmica escolar. **Conclusão:** Superar essa resistência exige um compromisso ético e o engajamento ativo dos sujeitos escolares, reafirmando o papel transformador das políticas públicas para a construção de uma educação pública de qualidade. Além disso, destaca-se a necessidade de garantir a eficiência na criação, implementação e execução das políticas públicas educacionais, garantindo mudanças significativas no cenário educacional.

Palavras-Chaves: Boicote; Educação; Políticas Públicas.